

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/325012402>

L-分布函数-应用-61

Thesis · May 2018

DOI: 10.13140/RG.2.2.20891.57121

CITATIONS

0

READS

54

1 author:

Wanli Wang

1, Wuhan University school of resource and environmental science 2, wuhan regional climate center, CMA,

43 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

application of new L probability distribution function [View project](#)

what mechanism lead to pole-ward shift of northern boundary of subtropical high and its influence [View project](#)

L 概率分布函数对超细颗粒物的对称有界拟合

王万里^{1,2,3}

(1, 中国气象局武汉区域气候中心, 湖北武汉, 430074。2, 武汉大学资源与环境科学学院, 湖北武汉, 430079。
3, 云南大学地球科学学院, 云南昆明, 邮编 650091。)

摘要: 把标准对称型 L 概率分布函数有界化后, 利用对称有界 ($x_{\min}$, $x_{\max}$) 的 L 概率分布函数对 3 纳米到 10 微米的超细颗粒物, 在正负 1 倍均方根、正负两倍均方根等不同区间的可能出现概率进行理论模拟。结果显示, 超细颗粒物“单位体积浓度”或“个数占比”理论上模拟的结果分别是: 在区间 (3nm, 1669.167nm) 接近 3% ; 在区间 (1669.167nm, 3335.333nm) 接近 12% ; 在区间 (3335.333nm, 5001.5nm) 接近 35% ; 在区间 (5001.5nm, 6667.667nm) 也接近 35% ; 在区间 (6667.667nm, 8333.833nm) 接近 12% ; 在区间 (8333.833nm, 10000nm) 接近 3%。总的在正负均方根区间 (3335.333nm, 6667.667nm) 接近 70% , 其中负均方根点 $x=3335.333\text{nm}$; 正均方根点 $x=6667.667\text{nm}$ 。

关键词: 有界分布; 对称分布; 超细颗粒物拟合分布; 自变量区间变化; 3 纳米到 10 微米拟合对称 L 分布;

简介:

王万里 (1961-), 男, L 概率分布函数发明人, 主要从事气候动力, 天气动力以及 L 分布函数方面的研究, 出生地贵州安顺, 河南登封人, 1982 年 2 月本科毕业于云南大学地球物理系气象专业, 武汉大学博士。美国地球物理学会 (AGU) 会员; 欧盟气象学会 (EMS) 会员; 美国气象学会 (AMS) 会员; 英国皇家统计学会 (RSS) 会员。国际气候、气候变化、水、能源、海洋、森林、生物多样性通讯成员。国际学术代码: Orcid.org/0000-0002-4265-5158。国内学术代码: ScholarID: CN-BU74675J。英文名, wanli Wang (1961 -) 或 w.-l. Wang (1961 -), Email: xiaowanw2002@yahoo.com; xiaowanw@aliyun.com; 642177543@qq.com; xiaowanw2002@gmail.com; 0086-13658898898 (mobile 手机); 0086-18986211996 (mobile 手机); 0086-17787954998 (mobile 手机); 0086027-87410611 (home); 00860871-63347998 (home); 身份证 510102196102051614; Passport (护照): G36272099; 住址: 武汉市洪山区东湖东路 3 号, 湖北省气象局宿舍桃园小区 25 栋 3 单元 302, 邮编: 430074

一、前言:

分布函数随机自变量的有界化处理是根据人类生产活动的需要和人类对自然现象认识的再深化而产生的, 尤其是在一些小尺度微观领域里的细化过程, 有界性质的重要性会愈加突出。比如对矿山矿石粒径的分布研究是矿石生产过程中的重要环节, 而往往矿石粒径一般是介于两个正数之间, 在细粒尾矿中存在粒径在几微米到 500 多微米的细粒群 (巫尚蔚等, 2016 年), 另外在建筑中存在砂径在 1.6 毫米与 4.75 毫米之间砂粒群 (百度), 在矿物加工领域存在粒度 125 微米到 4000 微米之间的颗粒群分布 (刘建远, 2007 年), 在土壤学科中存在着粒径在几微米到 1000 多微米之间的土粒群 (刘建立等, 2007 年); 在大气超细颗粒物中存在粒径在 0.01 微米到 2.5 微米的细颗粒群 (钱凌等, 2008 年), 再有黄土高原黄土粉尘是小于 70 微米

的悬浮颗粒 (殷志强等, 2009 年), 这是一类单有上界的分布问题; 沙漠沙中的中值粒径一般位于 100 微米到 300 微米之间, 湖泊沉积物粒度分布中的中值粒径介于 1 微米到 700 微米之间, 其中又可以细分成 6 个组份, 武汉白沙洲南长江边河漫滩沉积物粒度在 90 微米到 100 微米间 (殷志强等, 2009 年); 而 PM_{10} 是指大气中空气动力学直径小于 10 微米的可吸入颗粒物 (这类颗粒吸附性强, 表面积大, 容易吸附多环芳烃和多环苯类和重金属等有毒物质), 这也是一种单有上界分布问题, 再如某燃煤电厂排放烟尘的颗粒物, 其平均粒径在 1.77 微米到 11.38 微米间 (鲁晟等, 2010 年)。在大气科学中自然雨粒直径也是一个有界问题, 通常雨粒直径介于 0.4 毫米到 20 毫米间, 而峰值在 0.6 毫米到 0.8 毫米范围内 (Kenneth R. Hardy, 1962), 气象中的风向频率分布问题, 自变量 (方位角) 取值范围也在 0 度到 360 度间, 实质也是随机自变量有界问题, 这类分布研究对大型工程设计是有辅助作用的, 如大型桥梁设计; 另外对大型飞机场跑道设计也有重要参考价值。介于某地最高风速和最低风速间的风速分布规律, 这类有界分布对高层建筑物的抗风设计也是必需的。另外, 某地常年春播期的降雨总量也存在一个最大值和最小值, 这类分布对当地农业生产具有指导意义。在水文中的大江、大河、大湖和大型水库的常年最高水位和最低水位也是一类有界分布问题, 这类分布性质对该流域的航运、渔业、生态、防汛、抗旱以及发电调度, 都具有重要影响。在其他社会学科中如人口调查, 身高的分布也是介于最高身高与最低身高之间; 经济统计中个体的最高收入水平和最低收入水平也是有界分布; 教育文化中学校学生考试成绩分布也属于有界问题。最后在一些尖端方向, 如气溶胶学科 (Aerosol Science) 中也存在从 3 纳米到 10 微米超细颗粒物的群分布问题, 在核化学中有人正在研究这类问题 (Robert Frantisek holub, 2017 年)。总之, 随机现象的有界分布在其他学科中还很多事例, 如在生物、医学领域……等, 这里不一一列举, 本文讨论的是将这些有界分布的自然和社会现象用 L 概率分布函数统一标准化对称化, 而 L 概率分布函数的左尾有界性质和 L 概率分布函数的右尾有界性质限于篇幅, 将单独放在另外两篇文章再作讨论。

二, 有界对称型 L 概率分布密度函数

$$f(t) \left\{ \begin{array}{l} = f\left(\frac{x-x_A}{x_{\max}-x_A}\right) = \frac{1}{4} \ln \left(\frac{1}{\frac{x-x_A}{x_{\max}-x_A}} \right)^2 \quad \left(0 \leq \frac{x-x_A}{x_{\max}-x_A} \leq 1 \right) \quad \text{or} \quad (x_A \leq x \leq x_{\max}) \\ = f\left(-\frac{x-x_A}{x_{\min}-x_A}\right) = \frac{1}{4} \ln \left(\frac{1}{-\frac{x-x_A}{x_{\min}-x_A}} \right)^2 \quad \left(-1 \leq -\frac{x-x_A}{x_{\min}-x_A} \leq 0 \right) \quad \text{or} \quad (x_{\min} \leq x \leq x_A) \end{array} \right.$$

在区间 $(x_A, x_{\max})$

$$t = \frac{x - x_A}{x_{\max} - x_A} \quad (0 \leq t \leq +1) \quad \text{or} \quad \left(0 \leq \frac{x - x_A}{x_{\max} - x_A} \leq +1 \right) \quad (x_A \leq x \leq x_{\max})$$

在区间($x_{\min}, x_A$)

$$t = -\frac{x - x_A}{x_{\min} - x_A} \quad (-1 \leq t \leq 0) \quad \text{or} \quad \left(-1 \leq -\frac{x - x_A}{x_{\min} - x_A} \leq 0 \right) \quad (x_{\min} \leq x \leq x_A)$$

其中, $x_{\min}$ 是下界; $x_{\max}$ 是上界; x_A 是平均值; x 是随机自变量。

三、有界对称型 L 概率分布函数的应用事例

从 3nm(纳米)到 10um(微米)超细颗粒物分布,

这里下界 $x_{\min} = 3\text{nm}$, 上界 $x_{\max} = 10\mu\text{m}$,

平均值假设粗略用算数平均值可代替即

$$x_A \approx (3\text{nm} + 10000\text{nm}) / 2 = 5001.5\text{nm}$$

1, 在区间 (3nm, 5001.5nm)

$$t = -\frac{x - x_A}{x_{\min} - x_A} = -\frac{x - 5001.5}{3 - 5001.5},$$

所以当 $x=3\text{nm}$ 时, $t = -1$

当 $x = x_A = 5001.5$ 时, $t = 0$

另外, 当 $t = -(1/3)$ 负均方根时,

$$x = 3335.333\text{nm}$$

即在区间 (3335.333nm, 5001.5nm)

超细颗粒物单位体积“浓度”或“个数占比”理论上可假设接近 35%, 因为标准化 L 概率分布函数在负均方根与平均值间的概率理论上为 35%。

2, 在区间(5001.5nm, 10000nm)

$$t = \frac{x - x_A}{x_{\max} - x_A} = \frac{x - 5001.5}{10000 - 5001.5},$$

所以当 $x=10000\text{nm}$ 时, $t=1$

当 $x = x_A = 5001.5$ 时, $t=0$

另外, 当 $t = (1/3)$, 正均方根时

$x = 6667.667\text{nm}$

即在区间 (5001.5nm, 6667.667nm)

超细颗粒物单位体积“浓度”或“个数占比”理论上可假设接近 35%, 因为标准化 L 概率分布函数在正均方根与平均值间的概率理论上为 35%。

3, 在正负均方根区间(3335.333nm, 6667.667nm)

超细颗粒物单位体积“浓度”或“个数占比”理论上可假设接近 70%, 因为标准化 L 概率分布函数在正负均方根之间的概率理论上是 70%。

4, 正负两倍均方根时的粒径

经计算

当 $t = -(2/3)$ 负的两倍均方根时, 粒径 $x = 1669.167\text{nm}$

当 $t = (2/3)$ 正的两倍均方根时, 粒径 $x = 8333.833\text{nm}$

所以在区间 (6667.667nm, 8333.833nm) 正的一倍均方根到两倍均方根之间

超细颗粒物单位体积“浓度”或“个数占比”理论上可假设接近 12%, 因为标准化 L 概率分布函数在正的一倍均方根到两倍均方根之间的概率理论上为 12%。或在区间 (1669.167nm, 3335.333nm) 负的一倍均方根到负的两倍均方根之间超细颗粒物单位体积“浓度”或“个数占比”理论上可假设接近 12%, 因为标准化 L 概率分布函数在负的一倍均方根到负的两倍均方根之间的概率理论上也是 12%。

5, 正负三倍均方根时的粒径

经过计算

当 $t = -(3/3)$ 负的三倍均方根时, 粒径 $x = x_{\min} = 3\text{nm}$

当 $t = (3/3)$ 正的三倍均方根时, 粒径 $x = x_{\max} = 10\mu = 10000\text{nm}$

所以在区间 (8333.833nm, 10000nm) 正的两倍均方根到三倍均方根之间, 超细颗粒物单位体积“浓度”或“个数占比”理论上可接近 3%, 因为标准化 L 概率分布函数在正的二倍均方根到正的三倍均方根之间的概率理论上为 3%。或在区间 (3nm, 1669.167nm) 负的三倍均方根到负的二倍均方根之间超细颗粒物单位体积“浓度”或“个数占比”理论上可假设接近 3%, 因为标准化 L 概率分布函数在负的三倍均方根到负的两倍均方根之间的概率也是 3%。

四, 一点讨论

以上内容介绍了用标准化对称型有界化的 L 概率分布函数拟合从粒径 3 纳米 (3nm) 到 10 微米 (10 μ , 或 10000nm) 的超细颗粒物 (ultrafine) 的分布特性,

$$f\left(-\frac{x-x_A}{x_{\min}-x_A}\right) = \frac{1}{4} \ln \left[\frac{1}{-\frac{x-x_A}{x_{\min}-x_A}} \right]^2 \quad (x_{\min} \leq x \leq x_A) \quad f\left(\frac{x-x_A}{x_{\max}-x_A}\right) = \frac{1}{4} \ln \left[\frac{1}{\frac{x-x_A}{x_{\max}-x_A}} \right]^2 \quad (x_A \leq x \leq x_{\max})$$

即粒径下界 $x_{\min}=3\text{nm}$ 对应标准化变量 $t=-1$ (负的三倍均方差)

即粒径 $x=1669.167\text{nm}$ 对应标准化变量 $t=-2/3$ (负的两倍均方差)

即粒径 $x=3335.333\text{nm}$ 对应标准化变量 $t=-1/3$ (负的一倍均方差)

即粒径 $x=5001.5\text{nm}$ 对应标准化变量 $t=0$ (均值, 周边分布最为集中)

即粒径 $x=6667.667\text{nm}$ 对应标准化变量 $t=1/3$ (正的一倍均方差)

即粒径 $x=8333.833\text{nm}$ 对应标准化变量 $t=2/3$ (正的两倍均方差)

即粒径上界 $x=10000\text{nm}$ 对应标准化变量 $t=+1$ (正的三倍均方差)

从以上来看标准化变量 t 与原随机变量 x 粒径是一种平移的线性关系。

但是这样拟合并没有考虑这个范围 (3nm,10um 或 10000nm) 超细颗粒物具体真实的分布情况, 如是对称或正态; 是左尾 (左偏或负偏) 型; 是右尾 (右偏或正偏) 型; 是单峰或双峰甚至是多峰等具体真正形态 (shape), 所以这样的拟合仍然是一种主观近似, 不过作为一种算法仍然不失其精准性和实用性。当然这个范围 (3nm,10um 或 10000nm) 超细颗粒物如果原来数据分布就本身接近单峰对称或正态, 那么这样的拟合会非常接近真实。另外, 文中的平均值 x_A 用了算数平均值来近似代替, 这是不严格的, 平均值 x_A 理论上应该用频率加权或实际数组严格求出, 这点应该特别指出, 本文拟在强调 L 概率分布函数有界化的可能应用, 其实并未涉及实际的资料数据。

五, 标准化对称型 L 概率分布查算表 (精度千分之一)

符号说明: x_A 平均数; $x_{\min}$ 下界; $x_{\max}$ 上界。

表一, 标准化对称型 L 概率分布查算表, 区间 $(x_A, x_{\max})$, 公式: $t=[(x-x_A)/(x_{\max}-x_A)]$

t	0.000	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	t
0.00	0.500000	0.5039539	0.5072146	0.5102137	0.5130429	0.5157458	0.5183480	0.5208665	0.5233133	0.5256974	0.00
0.01	0.5280259	0.5303042	0.5325371	0.5347282	0.5368809	0.5389978	0.5410813	0.5431336	0.5451565	0.5471515	0.01
0.02	0.5491202	0.5510639	0.5529838	0.5548810	0.5567564	0.5586110	0.5604456	0.5622609	0.5640577	0.5658367	0.02
0.03	0.5675984	0.5693434	0.5710723	0.5727856	0.5744837	0.5761671	0.5778363	0.5794915	0.5811332	0.5827618	0.03
0.04	0.5843775	0.5859808	0.5875718	0.5891509	0.5907184	0.5922746	0.5938196	0.5953538	0.5968773	0.5983904	0.04
0.05	0.5998933	0.6013862	0.6028693	0.6043428	0.6058068	0.6072616	0.6087073	0.6101441	0.6115721	0.6129914	0.05
0.06	0.6144023	0.6158048	0.6171992	0.6185855	0.6199639	0.6213345	0.6226973	0.6240526	0.6254004	0.6267409	0.06
0.07	0.6280741	0.6294001	0.6307192	0.6320313	0.6333366	0.6346350	0.6359268	0.6372120	0.6384908	0.6397631	0.07
0.08	0.6410291	0.6422889	0.6435425	0.6447900	0.6460314	0.6472669	0.6484965	0.6497203	0.6509384	0.6521507	0.08
0.09	0.6533576	0.6545588	0.6557545	0.6569447	0.6581296	0.6593092	0.6604835	0.6616526	0.6628166	0.6639755	0.09
0.10	0.6651292	0.6662781	0.6674219	0.6685609	0.6696949	0.6708242	0.6719487	0.6730686	0.6741837	0.6752942	0.10
0.11	0.6764001	0.6775015	0.6785984	0.6796908	0.6807787	0.6818623	0.6829415	0.6840165	0.6850872	0.6861536	0.11
0.12	0.6872158	0.6882739	0.6893278	0.6903776	0.6914234	0.6924651	0.6935028	0.6945366	0.6955664	0.6965923	0.12
0.13	0.6976144	0.6986325	0.6996469	0.7006575	0.7016643	0.7026674	0.7036668	0.7046625	0.7056546	0.7066430	0.13
0.14	0.7076279	0.7086091	0.7095869	0.7105611	0.7115318	0.7124991	0.7134629	0.7144232	0.7153802	0.7163338	0.14
0.15	0.7172840	0.7182309	0.7191745	0.7201148	0.7210518	0.7219856	0.7229161	0.7238435	0.7247677	0.7256887	0.15
0.16	0.7266065	0.7275212	0.7284329	0.7293414	0.7302469	0.7311493	0.7320487	0.7329451	0.7338385	0.7347289	0.16
0.17	0.7356163	0.7365008	0.7373824	0.7382611	0.7391369	0.7400098	0.7408799	0.7417471	0.7426115	0.7434731	0.17
0.18	0.7443319	0.7451879	0.7460411	0.7468916	0.7477394	0.7485844	0.7494268	0.7502665	0.7511035	0.7519378	0.18
0.19	0.7527695	0.7535985	0.7544250	0.7552488	0.7560700	0.7568887	0.7577048	0.7585183	0.7593293	0.7601378	0.19
0.20	0.7609438	0.7617473	0.7625482	0.7633468	0.7641428	0.7649364	0.7657275	0.7665163	0.7673026	0.7680865	0.20
0.21	0.7688680	0.7696471	0.7704239	0.7711983	0.7719704	0.7727401	0.7735075	0.7742726	0.7750354	0.7757958	0.21
0.22	0.7765541	0.7773100	0.7780636	0.7788151	0.7795642	0.7803112	0.7810559	0.7817984	0.7825387	0.7832768	0.22
0.23	0.7840127	0.7847465	0.7854781	0.7862075	0.7869348	0.7876599	0.7883830	0.7891039	0.7898227	0.7905394	0.23
0.24	0.7912540	0.7919665	0.7926769	0.7933853	0.7940916	0.7947959	0.7954981	0.7961983	0.7968965	0.7975926	0.24
0.25	0.7982868	0.7989789	0.7996691	0.8003573	0.8010435	0.8017277	0.8024100	0.8030903	0.8037686	0.8044451	0.25
0.26	0.8051196	0.8057922	0.8064628	0.8071316	0.8077984	0.8084634	0.8091264	0.8097876	0.8104470	0.8111044	0.26

王万里: L 概率分布函数的对称有界性质, 2018 年 04 月

0.27	0.8117600	0.8124137	0.8130656	0.8137157	0.8143639	0.8150103	0.8156549	0.8162977	0.8169386	0.8175778	0.27
0.28	0.8182152	0.8188508	0.8194846	0.8201166	0.8207469	0.8213754	0.8220022	0.8226272	0.8232505	0.8238720	0.28
0.29	0.8244918	0.8251099	0.8257262	0.8263409	0.8269538	0.8275650	0.8281746	0.8287824	0.8293886	0.8299931	0.29
0.30	0.8305959	0.8311971	0.8317966	0.8323944	0.8329906	0.8335851	0.8341780	0.8347693	0.8353589	0.8359470	0.30
0.31	0.8365334	0.8371181	0.8377013	0.8382829	0.8388629	0.8394413	0.8400181	0.8405933	0.8411669	0.8417390	0.31
0.32	0.8423095	0.8428784	0.8434458	0.8440116	0.8445759	0.8451386	0.8456998	0.8462595	0.8468176	0.8473742	0.32
0.33	0.8479293	0.8484829	0.8490350	0.8495855	0.8501346	0.8506821	0.8512282	0.8517728	0.8523158	0.8528575	0.33
0.34	0.8533976	0.8539363	0.8544735	0.8550093	0.8555435	0.8560764	0.8566078	0.8571377	0.8576662	0.8581932	0.34
0.35	0.8587189	0.8592431	0.8597658	0.8602872	0.8608071	0.8613257	0.8618428	0.8623585	0.8628728	0.8633857	0.35
0.36	0.8638972	0.8644074	0.8649161	0.8654235	0.8659295	0.8664341	0.8669373	0.8674392	0.8679397	0.8684389	0.36
0.37	0.8689367	0.8694331	0.8699282	0.8704220	0.8709144	0.8714055	0.8718952	0.8723837	0.8728707	0.8733565	0.37
0.38	0.8738410	0.8743241	0.8748059	0.8752864	0.8757656	0.8762435	0.8767202	0.8771955	0.8776695	0.8781422	0.38
0.39	0.8786137	0.8790838	0.8795527	0.8800203	0.8804867	0.8809517	0.8814155	0.8818781	0.8823394	0.8827994	0.39
0.40	0.8832581	0.8837157	0.8841719	0.8846270	0.8850808	0.8855333	0.8859846	0.8864347	0.8868836	0.8873312	0.40
0.41	0.8877776	0.8882228	0.8886668	0.8891095	0.8895511	0.8899914	0.8904306	0.8908685	0.8913052	0.8917408	0.41
0.42	0.8921751	0.8926083	0.8930402	0.8934710	0.8939006	0.8943290	0.8947563	0.8951824	0.8956073	0.8960310	0.42
0.43	0.8964536	0.8968750	0.8972952	0.8977143	0.8981322	0.8985490	0.8989646	0.8993791	0.8997925	0.9002047	0.43
0.44	0.9006157	0.9010256	0.9014344	0.9018421	0.9022486	0.9026540	0.9030583	0.9034615	0.9038635	0.9042644	0.44
0.45	0.9046642	0.9050629	0.9054605	0.9058570	0.9062524	0.9066467	0.9070398	0.9074319	0.9078229	0.9082128	0.45
0.46	0.9086016	0.9089893	0.9093760	0.9097615	0.9101460	0.9105294	0.9109117	0.9112930	0.9116732	0.9120523	0.46
0.47	0.9124303	0.9128073	0.9131832	0.9135581	0.9139319	0.9143046	0.9146763	0.9150470	0.9154165	0.9157851	0.47
0.48	0.9161526	0.9165191	0.9168845	0.9172489	0.9176122	0.9179745	0.9183358	0.9186961	0.9190553	0.9194135	0.48
0.49	0.9197707	0.9201269	0.9204820	0.9208362	0.9211893	0.9215414	0.9218925	0.9222426	0.9225916	0.9229397	0.49
0.50	0.9232868	0.9236329	0.9239780	0.9243220	0.9246651	0.9250072	0.9253483	0.9256884	0.9260276	0.9263657	0.50
0.51	0.9267029	0.9270390	0.9273742	0.9277085	0.9280417	0.9283740	0.9287053	0.9290357	0.9293650	0.9296934	0.51
0.52	0.9300209	0.9303474	0.9306729	0.9309975	0.9313211	0.9316437	0.9319654	0.9322862	0.9326060	0.9329248	0.52
0.53	0.9332427	0.9335597	0.9338757	0.9341908	0.9345050	0.9348182	0.9351305	0.9354418	0.9357522	0.9360617	0.53
0.54	0.9363703	0.9366779	0.9369846	0.9372904	0.9375952	0.9378992	0.9382022	0.9385043	0.9388055	0.9391058	0.54
0.55	0.9394052	0.9397036	0.9400012	0.9402978	0.9405936	0.9408884	0.9411824	0.9414754	0.9417676	0.9420588	0.55
0.56	0.9423492	0.9426386	0.9429272	0.9432149	0.9435017	0.9437876	0.9440726	0.9443568	0.9446400	0.9449224	0.56
0.57	0.9452039	0.9454845	0.9457643	0.9460431	0.9463211	0.9465983	0.9468745	0.9471499	0.9474244	0.9476981	0.57
0.58	0.9479709	0.9482428	0.9485139	0.9487841	0.9490535	0.9493220	0.9495896	0.9498564	0.9501223	0.9503874	0.58
0.59	0.9506517	0.9509151	0.9511776	0.9514393	0.9517002	0.9519602	0.9522194	0.9524777	0.9527352	0.9529919	0.59
0.60	0.9532477	0.9535027	0.9537568	0.9540102	0.9542627	0.9545144	0.9547652	0.9550152	0.9552644	0.9555128	0.60

王万里: L 概率分布函数的对称有界性质, 2018 年 04 月

0.61	0.9557604	0.9560071	0.9562530	0.9564981	0.9567424	0.9569859	0.9572286	0.9574704	0.9577114	0.9579517	0.61
0.62	0.9581911	0.9584297	0.9586675	0.9589045	0.9591407	0.9593761	0.9596107	0.9598445	0.9600775	0.9603098	0.62
0.63	0.9605412	0.9607718	0.9610016	0.9612307	0.9614589	0.9616864	0.9619130	0.9621389	0.9623640	0.9625883	0.63
0.64	0.9628119	0.9630346	0.9632566	0.9634778	0.9636982	0.9639179	0.9641367	0.9643548	0.9645721	0.9647889	0.64
0.65	0.9650044	0.9652195	0.9654337	0.9656472	0.9658599	0.9660718	0.9662830	0.9664934	0.9667031	0.9669120	0.65
0.66	0.9671201	0.9673275	0.9675341	0.9677400	0.9679451	0.9681494	0.9683530	0.9685560	0.9687580	0.9689594	0.66
0.67	0.9691600	0.9693599	0.9695590	0.9697573	0.9699550	0.9701519	0.9703480	0.9705434	0.9707381	0.9709320	0.67
0.68	0.9711252	0.9713177	0.9715094	0.9717004	0.9718907	0.9720802	0.9722690	0.9724571	0.9726445	0.9728311	0.68
0.69	0.9730170	0.9732021	0.9733866	0.9735703	0.9737533	0.9739356	0.9741172	0.9742980	0.9744781	0.9746575	0.69
0.70	0.9748362	0.9750142	0.9751915	0.9753680	0.9755439	0.9757190	0.9758934	0.9760672	0.9762402	0.9764125	0.70
0.71	0.9765841	0.9767550	0.9769251	0.9770946	0.9772634	0.9774315	0.9775989	0.9777656	0.9779316	0.9780969	0.71
0.72	0.9782614	0.9784254	0.9785886	0.9787511	0.9789129	0.9790741	0.9792345	0.9793943	0.9795533	0.9797117	0.72
0.73	0.9798694	0.9800264	0.9801828	0.9803384	0.9804934	0.9806476	0.9808013	0.9809542	0.9811064	0.9812580	0.73
0.74	0.9814089	0.9815591	0.9817086	0.9818575	0.9820057	0.9821532	0.9823002	0.9824463	0.9825918	0.9827366	0.74
0.75	0.9828807	0.9830243	0.9831671	0.9833093	0.9834508	0.9835917	0.9837319	0.9838714	0.9840102	0.9841485	0.75
0.76	0.9842860	0.9844229	0.9845591	0.9846947	0.9848296	0.9849639	0.9850975	0.9852305	0.9853628	0.9854944	0.76
0.77	0.9856254	0.9857558	0.9858855	0.9860146	0.9861430	0.9862707	0.9863979	0.9865243	0.9866502	0.9867754	0.77
0.78	0.9868999	0.9870238	0.9871471	0.9872697	0.9873917	0.9875131	0.9876338	0.9877539	0.9878733	0.9879921	0.78
0.79	0.9881103	0.9882279	0.9883448	0.9884611	0.9885767	0.9886917	0.9888061	0.9889199	0.9890330	0.9891455	0.79
0.80	0.9892574	0.9893687	0.9894793	0.9895893	0.9896987	0.9898075	0.9899156	0.9 ² 002315	0.9 ² 013006	0.9 ² 023635	0.80
0.81	0.9 ² 034202	0.9 ² 044707	0.9 ² 055151	0.9 ² 065532	0.9 ² 075853	0.9 ² 086112	0.9 ² 096310	0.9 ² 106446	0.9 ² 116521	0.9 ² 126536	0.81
0.82	0.9 ² 136488	0.9 ² 146381	0.9 ² 156212	0.9 ² 165982	0.9 ² 175692	0.9 ² 185341	0.9 ² 194929	0.9 ² 204457	0.9 ² 213924	0.9 ² 223331	0.82
0.83	0.9 ² 232677	0.9 ² 241964	0.9 ² 251190	0.9 ² 260356	0.9 ² 269462	0.9 ² 278508	0.9 ² 287495	0.9 ² 296421	0.9 ² 305288	0.9 ² 314095	0.83
0.84	0.9 ² 322842	0.9 ² 331530	0.9 ² 340159	0.9 ² 348728	0.9 ² 357238	0.9 ² 365688	0.9 ² 374079	0.9 ² 382412	0.9 ² 390685	0.9 ² 398899	0.84
0.85	0.9 ² 407055	0.9 ² 415151	0.9 ² 423189	0.9 ² 431168	0.9 ² 439088	0.9 ² 446950	0.9 ² 454754	0.9 ² 462499	0.9 ² 470186	0.9 ² 477814	0.85
0.86	0.9 ² 485384	0.9 ² 492896	0.9 ² 500350	0.9 ² 507746	0.9 ² 515084	0.9 ² 522365	0.9 ² 529587	0.9 ² 536752	0.9 ² 543859	0.9 ² 550908	0.86
0.87	0.9 ² 557900	0.9 ² 564834	0.9 ² 571711	0.9 ² 578531	0.9 ² 585293	0.9 ² 591998	0.9 ² 598646	0.9 ² 605237	0.9 ² 611771	0.9 ² 618248	0.87
0.88	0.9 ² 624668	0.9 ² 631032	0.9 ² 637338	0.9 ² 643588	0.9 ² 649781	0.9 ² 655918	0.9 ² 661998	0.9 ² 668022	0.9 ² 673989	0.9 ² 679900	0.88
0.89	0.9 ² 685755	0.9 ² 691553	0.9 ² 697296	0.9 ² 702982	0.9 ² 708613	0.9 ² 714187	0.9 ² 719706	0.9 ² 725169	0.9 ² 730576	0.9 ² 735927	0.89
0.90	0.9 ² 741223	0.9 ² 746463	0.9 ² 751648	0.9 ² 756778	0.9 ² 761852	0.9 ² 766870	0.9 ² 771834	0.9 ² 776742	0.9 ² 781595	0.9 ² 786393	0.90
0.91	0.9 ² 791136	0.9 ² 795824	0.9 ² 800457	0.9 ² 805036	0.9 ² 809559	0.9 ² 814028	0.9 ² 818442	0.9 ² 822802	0.9 ² 827107	0.9 ² 831358	0.91
0.92	0.9 ² 835554	0.9 ² 839696	0.9 ² 843784	0.9 ² 847817	0.9 ² 851796	0.9 ² 855721	0.9 ² 859592	0.9 ² 863409	0.9 ² 867173	0.9 ² 870882	0.92
0.93	0.9 ² 874537	0.9 ² 878139	0.9 ² 881687	0.9 ² 885181	0.9 ² 888622	0.9 ² 892009	0.9 ² 895343	0.9 ² 898623	0.9 ³ 018500	0.9 ³ 050236	0.93
0.94	0.9 ³ 081440	0.9 ³ 112112	0.9 ³ 142252	0.9 ³ 171862	0.9 ³ 200941	0.9 ³ 229491	0.9 ³ 257512	0.9 ³ 285004	0.9 ³ 311968	0.9 ³ 338405	0.94

王万里: L 概率分布函数的对称有界性质, 2018 年 04 月

0.95	0.9 ³ 364316	0.9 ³ 389698	0.9 ³ 414556	0.9 ³ 438889	0.9 ³ 462697	0.9 ³ 485981	0.9 ³ 508741	0.9 ³ 530978	0.9 ³ 552693	0.9 ³ 573886	0.95
0.96	0.9 ³ 594557	0.9 ³ 614708	0.9 ³ 634338	0.9 ³ 653449	0.9 ³ 672040	0.9 ³ 690113	0.9 ³ 707668	0.9 ³ 724705	0.9 ³ 741225	0.9 ³ 757228	0.96
0.97	0.9 ³ 772716	0.9 ³ 787688	0.9 ³ 802145	0.9 ³ 816087	0.9 ³ 829516	0.9 ³ 842431	0.9 ³ 854834	0.9 ³ 866724	0.9 ³ 878103	0.9 ³ 888970	0.97
0.98	0.9 ³ 899327	0.9 ⁴ 091729	0.9 ⁴ 185096	0.9 ⁴ 273371	0.9 ⁴ 356559	0.9 ⁴ 434666	0.9 ⁴ 507697	0.9 ⁴ 575657	0.9 ⁴ 638551	0.9 ⁴ 696385	0.98
0.99	0.9 ⁴ 749162	0.9 ⁴ 796890	0.9 ⁴ 839572	0.9 ⁴ 877213	0.9 ⁵ 098194	0.9 ⁵ 373955	0.9 ⁵ 599465	0.9 ⁵ 774774	0.9 ⁵ 899933	0.9 ⁵ 749910	0.99
1.0	1.0000000										1.0
t	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	t

表二, 标准化对称型 L 概率分布查算表, 区间 (x_{min}, x_A), 公式: $t = [-(x - x_A) / (x_{min} - x_A)]$

t	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.000	t
-1.00										0.0000000	-1.00
-0.99	0.0 ⁶ 250083	0.0 ⁵ 100066	0.0 ⁵ 225225	0.0 ⁵ 400534	0.0 ⁵ 626044	0.0 ⁵ 901805	0.0 ⁴ 122787	0.0 ⁴ 160428	0.0 ⁴ 203110	0.0 ⁴ 250838	-0.99
-0.98	0.0 ⁴ 303615	0.0 ⁴ 361449	0.0 ⁴ 424343	0.0 ⁴ 492303	0.0 ⁴ 565334	0.0 ⁴ 643441	0.0 ⁴ 726629	0.0 ⁴ 814904	0.0 ⁴ 908271	0.0 ³ 100673	-0.98
-0.97	0.0 ³ 111030	0.0 ³ 121897	0.0 ³ 133276	0.0 ³ 145166	0.0 ³ 157569	0.0 ³ 170484	0.0 ³ 183913	0.0 ³ 197855	0.0 ³ 212312	0.0 ³ 227284	-0.97
-0.96	0.0 ³ 242772	0.0 ³ 258775	0.0 ³ 275295	0.0 ³ 292332	0.0 ³ 309887	0.0 ³ 327960	0.0 ³ 346551	0.0 ³ 365662	0.0 ³ 385292	0.0 ³ 405443	-0.96
-0.95	0.0 ³ 426114	0.0 ³ 447307	0.0 ³ 469022	0.0 ³ 491259	0.0 ³ 514019	0.0 ³ 537303	0.0 ³ 561111	0.0 ³ 585444	0.0 ³ 610302	0.0 ³ 635685	-0.95
-0.94	0.0 ³ 661595	0.0 ³ 688032	0.0 ³ 714996	0.0 ³ 742488	0.0 ³ 770509	0.0 ³ 799059	0.0 ³ 828138	0.0 ³ 857748	0.0 ³ 887888	0.0 ³ 918560	-0.94
-0.93	0.0 ³ 949764	0.0 ³ 981500	0.0 ³ 101377	0.0 ³ 104657	0.0 ³ 107991	0.0 ³ 111378	0.0 ³ 114819	0.0 ³ 118313	0.0 ³ 121861	0.0 ³ 125463	-0.93
-0.92	0.0 ³ 129118	0.0 ³ 132827	0.0 ³ 136591	0.0 ³ 140408	0.0 ³ 144279	0.0 ³ 148204	0.0 ³ 152183	0.0 ³ 156216	0.0 ³ 160304	0.0 ³ 164446	-0.92
-0.91	0.0 ³ 168642	0.0 ³ 172893	0.0 ³ 177198	0.0 ³ 181558	0.0 ³ 185972	0.0 ³ 190441	0.0 ³ 194964	0.0 ³ 199543	0.0 ³ 204176	0.0 ³ 208864	-0.91
-0.90	0.0 ³ 213607	0.0 ³ 218405	0.0 ³ 223258	0.0 ³ 228166	0.0 ³ 233129	0.0 ³ 238148	0.0 ³ 243222	0.0 ³ 248352	0.0 ³ 253537	0.0 ³ 258777	-0.90
-0.89	0.0 ³ 264072	0.0 ³ 269424	0.0 ³ 274831	0.0 ³ 280294	0.0 ³ 285813	0.0 ³ 291387	0.0 ³ 297018	0.0 ³ 302704	0.0 ³ 308447	0.0 ³ 314245	-0.89
-0.88	0.0 ³ 320100	0.0 ³ 326011	0.0 ³ 331978	0.0 ³ 338002	0.0 ³ 344082	0.0 ³ 350219	0.0 ³ 356412	0.0 ³ 362662	0.0 ³ 368968	0.0 ³ 375332	-0.88
-0.87	0.0 ³ 381752	0.0 ³ 388229	0.0 ³ 394763	0.0 ³ 401354	0.0 ³ 408002	0.0 ³ 414707	0.0 ³ 421469	0.0 ³ 428289	0.0 ³ 435166	0.0 ³ 442100	-0.87
-0.86	0.0 ³ 449092	0.0 ³ 456141	0.0 ³ 463248	0.0 ³ 470413	0.0 ³ 477635	0.0 ³ 484916	0.0 ³ 492254	0.0 ³ 499650	0.0 ³ 507104	0.0 ³ 514616	-0.86
-0.85	0.0 ³ 522186	0.0 ³ 529814	0.0 ³ 537501	0.0 ³ 545246	0.0 ³ 553050	0.0 ³ 560912	0.0 ³ 568832	0.0 ³ 576811	0.0 ³ 584849	0.0 ³ 592945	-0.85
-0.84	0.0 ³ 601101	0.0 ³ 609315	0.0 ³ 617588	0.0 ³ 625921	0.0 ³ 634312	0.0 ³ 642762	0.0 ³ 651272	0.0 ³ 659841	0.0 ³ 668470	0.0 ³ 677158	-0.84
-0.83	0.0 ³ 685905	0.0 ³ 694712	0.0 ³ 703579	0.0 ³ 712505	0.0 ³ 721492	0.0 ³ 730538	0.0 ³ 739644	0.0 ³ 748810	0.0 ³ 758036	0.0 ³ 767323	-0.83
-0.82	0.0 ³ 776669	0.0 ³ 786076	0.0 ³ 795543	0.0 ³ 805071	0.0 ³ 814659	0.0 ³ 824308	0.0 ³ 834018	0.0 ³ 843788	0.0 ³ 853619	0.0 ³ 863512	-0.82
-0.81	0.0 ³ 873465	0.0 ³ 883479	0.0 ³ 893554	0.0 ³ 903690	0.0 ³ 913888	0.0 ³ 924147	0.0 ³ 934468	0.0 ³ 944849	0.0 ³ 955293	0.0 ³ 965798	-0.81
-0.80	0.0 ³ 976365	0.0 ³ 986994	0.0 ³ 997685	0.0100844	0.0101925	0.0103013	0.0104107	0.0105207	0.0106313	0.0107426	-0.80
-0.79	0.0108545	0.0109670	0.0110801	0.0111939	0.0113083	0.0114233	0.0115389	0.0116552	0.0117721	0.0118897	-0.79
-0.78	0.0120078	0.0121267	0.0122461	0.0123662	0.0124869	0.0126083	0.0127303	0.0128529	0.0129762	0.0131001	-0.78
-0.77	0.0132246	0.0133498	0.0134757	0.0136021	0.0137293	0.0138570	0.0139854	0.0141145	0.0142442	0.0143746	-0.77

王万里: L 概率分布函数的对称有界性质, 2018 年 04 月

-0.76	0.0145056	0.0146372	0.0147695	0.0149025	0.0150361	0.0151704	0.0153053	0.0154409	0.0155771	0.0157140	-0.76
-0.75	0.0158515	0.0159898	0.0161286	0.0162681	0.0164083	0.0165492	0.0166907	0.0168329	0.0169757	0.0171192	-0.75
-0.74	0.0172634	0.0174082	0.0175537	0.0176999	0.0178468	0.0179943	0.0181425	0.0182914	0.0184409	0.0185911	-0.74
-0.73	0.0187420	0.0188936	0.0190458	0.0191987	0.0193523	0.0195066	0.0196616	0.0198172	0.0199736	0.0201306	-0.73
-0.72	0.0202883	0.0204467	0.0206057	0.0207655	0.0209259	0.0210871	0.0212489	0.0214114	0.0215746	0.0217385	-0.72
-0.71	0.0219031	0.0220684	0.0222344	0.0224011	0.0225685	0.0227366	0.0229054	0.0230749	0.0232450	0.0234159	-0.71
-0.70	0.0235875	0.0237598	0.0239328	0.0241066	0.0242810	0.0244561	0.0246320	0.0248085	0.0249858	0.0251638	-0.70
-0.69	0.0253425	0.0255219	0.0257020	0.0258828	0.0260644	0.0262467	0.0264297	0.0266134	0.0267979	0.0269830	-0.69
-0.68	0.0271689	0.0273555	0.0275429	0.0277310	0.0279198	0.0281093	0.0282996	0.0284905	0.0286823	0.0288748	-0.68
-0.67	0.0290680	0.0292619	0.0294566	0.0296520	0.0298481	0.0300450	0.0302427	0.0304410	0.0306401	0.0308400	-0.67
-0.66	0.0310406	0.0312420	0.0314441	0.0316470	0.0318506	0.0320549	0.0322600	0.0324659	0.0326725	0.0328799	-0.66
-0.65	0.0330880	0.0332969	0.0335066	0.0337170	0.0339282	0.0341401	0.0343528	0.0345663	0.0347805	0.0349956	-0.65
-0.64	0.0352113	0.0354279	0.0356452	0.0358633	0.0360821	0.0363018	0.0365222	0.0367434	0.0369654	0.0371881	-0.64
-0.63	0.0374117	0.0376360	0.0378611	0.0380870	0.0383136	0.0385411	0.0387693	0.0389984	0.0392282	0.0394588	-0.63
-0.62	0.0396902	0.0399225	0.0401555	0.0403893	0.0406239	0.0408593	0.0410955	0.0413325	0.0415703	0.0418089	-0.62
-0.61	0.0420483	0.0422886	0.0425296	0.0427714	0.0430141	0.0432576	0.0435018	0.0437470	0.0439929	0.0442396	-0.61
-0.60	0.0444872	0.0447356	0.0449848	0.0452348	0.0454856	0.0457373	0.0459898	0.0462432	0.0464973	0.0467523	-0.60
-0.59	0.0470081	0.0472648	0.0475223	0.0477806	0.0480398	0.0482998	0.0485607	0.0488224	0.0490849	0.0493483	-0.59
-0.58	0.0496126	0.0498777	0.0501436	0.0504104	0.0506780	0.0509465	0.0512159	0.0514861	0.0517572	0.0520291	-0.58
-0.57	0.0523019	0.0525756	0.0528501	0.0531255	0.0534017	0.0536789	0.0539569	0.0542357	0.0545155	0.0547961	-0.57
-0.56	0.0550776	0.0553600	0.0556432	0.0559274	0.0562124	0.0564983	0.0567851	0.0570728	0.0573614	0.0576508	-0.56
-0.55	0.0579412	0.0582324	0.0585246	0.0588176	0.0591116	0.0594064	0.0597022	0.0599988	0.0602964	0.0605948	-0.55
-0.54	0.0608942	0.0611945	0.0614957	0.0617978	0.0621008	0.0624048	0.0627096	0.0630154	0.0633221	0.0636297	-0.54
-0.53	0.0639383	0.0642478	0.0645582	0.0648695	0.0651818	0.0654950	0.0658092	0.0661243	0.0664403	0.0667573	-0.53
-0.52	0.0670752	0.0673940	0.0677138	0.0680346	0.0683563	0.0686789	0.0690025	0.0693271	0.0696526	0.0699791	-0.52
-0.51	0.0703066	0.0706350	0.0709643	0.0712947	0.0716260	0.0719583	0.0722915	0.0726258	0.0729610	0.0732971	-0.51
-0.50	0.0736343	0.0739724	0.0743116	0.0746517	0.0749928	0.0753349	0.0756780	0.0760221	0.0763671	0.0767132	-0.50
-0.49	0.0770603	0.0774084	0.0777574	0.0781075	0.0784586	0.0788107	0.0791638	0.0795180	0.0798731	0.0802293	-0.49
-0.48	0.0805865	0.0809447	0.0813039	0.0816642	0.0820255	0.0823878	0.0827511	0.0831155	0.0834809	0.0838474	-0.48
-0.47	0.0842149	0.0845835	0.0849530	0.0853237	0.0856954	0.0860681	0.0864419	0.0868168	0.0871927	0.0875697	-0.47
-0.46	0.0879477	0.0883268	0.0887070	0.0890883	0.0894706	0.0898540	0.0902385	0.0906240	0.0910107	0.0913984	-0.46
-0.45	0.0917872	0.0921771	0.0925681	0.0929602	0.0933533	0.0937476	0.0941430	0.0945395	0.0949371	0.0953358	-0.45
-0.44	0.0957356	0.0961365	0.0965385	0.0969417	0.0973460	0.0977514	0.0981579	0.0985656	0.0989744	0.0993843	-0.44
-0.43	0.0997953	0.1002075	0.1006209	0.1010354	0.1014510	0.1018678	0.1022857	0.1027048	0.1031250	0.1035464	-0.43

王万里: L 概率分布函数的对称有界性质, 2018 年 04 月

-0.42	0.1039690	0.1043927	0.1048176	0.1052437	0.1056710	0.1060994	0.1065290	0.1069598	0.1073917	0.1078249	-0.42
-0.41	0.1082592	0.1086948	0.1091315	0.1095694	0.1100086	0.1104489	0.1108905	0.1113332	0.1117772	0.1122224	-0.41
-0.40	0.1126688	0.1131164	0.1135653	0.1140154	0.1144667	0.1149192	0.1153730	0.1158281	0.1162843	0.1167419	-0.40
-0.39	0.1172006	0.1176606	0.1181219	0.1185845	0.1190483	0.1195133	0.1199797	0.1204473	0.1209162	0.1213863	-0.39
-0.38	0.1218578	0.1223305	0.1228045	0.1232798	0.1237565	0.1242344	0.1247136	0.1251941	0.1256759	0.1261590	-0.38
-0.37	0.1266435	0.1271293	0.1276163	0.1281048	0.1285945	0.1290856	0.1295780	0.1300718	0.1305669	0.1310633	-0.37
-0.36	0.1315611	0.1320603	0.1325608	0.1330627	0.1335659	0.1340705	0.1345765	0.1350839	0.1355926	0.1361028	-0.36
-0.35	0.1366143	0.1371272	0.1376415	0.1381572	0.1386743	0.1391929	0.1397128	0.1402342	0.1407569	0.1412811	-0.35
-0.34	0.1418068	0.1423338	0.1428623	0.1433922	0.1439236	0.1444565	0.1449907	0.1455265	0.1460637	0.1466024	-0.34
-0.33	0.1471425	0.1476841	0.1482272	0.1487718	0.1493179	0.1498654	0.1504145	0.1509650	0.1515171	0.1520707	-0.33
-0.32	0.1526258	0.1531824	0.1537405	0.1543002	0.1548614	0.1554241	0.1559884	0.1565542	0.1571216	0.1576906	-0.32
-0.31	0.1582610	0.1588331	0.1594067	0.1599819	0.1605587	0.1611371	0.1617171	0.1622987	0.1628819	0.1634666	-0.31
-0.30	0.1640530	0.1646411	0.1652307	0.1658220	0.1664149	0.1670094	0.1676056	0.1682034	0.1688029	0.1694041	-0.30
-0.29	0.1700069	0.1706114	0.1712176	0.1718254	0.1724350	0.1730462	0.1736591	0.1742738	0.1748901	0.1755082	-0.29
-0.28	0.1761280	0.1767495	0.1773728	0.1779978	0.1786246	0.1792531	0.1798834	0.1805154	0.1811492	0.1817848	-0.28
-0.27	0.1824222	0.1830614	0.1837023	0.1843451	0.1849897	0.1856361	0.1862843	0.1869344	0.1875863	0.1882400	-0.27
-0.26	0.1888956	0.1895530	0.1902124	0.1908736	0.1915366	0.1922016	0.1928684	0.1935372	0.1942078	0.1948804	-0.26
-0.25	0.1955549	0.1962314	0.1969097	0.1975900	0.1982723	0.1989565	0.1996427	0.2003309	0.2010211	0.2017132	-0.25
-0.24	0.2024074	0.2031035	0.2038017	0.2045019	0.2052041	0.2059084	0.2066147	0.2073231	0.2080335	0.2087460	-0.24
-0.23	0.2094606	0.2101773	0.2108961	0.2116170	0.2123401	0.2130652	0.2137925	0.2145219	0.2152535	0.2159873	-0.23
-0.22	0.2167232	0.2174613	0.2182016	0.2189441	0.2196888	0.2204358	0.2211849	0.2219364	0.2226900	0.2234459	-0.22
-0.21	0.2242042	0.2249646	0.2257274	0.2264925	0.2272599	0.2280296	0.2288017	0.2295761	0.2303529	0.2311320	-0.21
-0.20	0.2319135	0.2326974	0.2334837	0.2342725	0.2350636	0.2358572	0.2366532	0.2374518	0.2382527	0.2390562	-0.20
-0.19	0.2398622	0.2406707	0.2414817	0.2422952	0.2431113	0.2439300	0.2447512	0.2455750	0.2464015	0.2472305	-0.19
-0.18	0.2480622	0.2488965	0.2497335	0.2505732	0.2514156	0.2522606	0.2531084	0.2539589	0.2548121	0.2556681	-0.18
-0.17	0.2565269	0.2573885	0.2582529	0.2591201	0.2599902	0.2608631	0.2617389	0.2626176	0.2634992	0.2643837	-0.17
-0.16	0.2652711	0.2661615	0.2670549	0.2679513	0.2688507	0.2697531	0.2706586	0.2715671	0.2724788	0.2733935	-0.16
-0.15	0.2743113	0.2752323	0.2761565	0.2770839	0.2780144	0.2789482	0.2798852	0.2808255	0.2817691	0.2827160	-0.15
-0.14	0.2836662	0.2846198	0.2855768	0.2865371	0.2875009	0.2884682	0.2894389	0.2904131	0.2913908	0.2923721	-0.14
-0.13	0.2933569	0.2943454	0.2953375	0.2963332	0.2973326	0.2983357	0.2993425	0.3003531	0.3013675	0.3023856	-0.13
-0.12	0.3034077	0.3044336	0.3054634	0.3064972	0.3075349	0.3085766	0.3096224	0.3106722	0.3117261	0.3127842	-0.12
-0.11	0.3138464	0.3149128	0.3159835	0.3170584	0.3181377	0.3192213	0.3203092	0.3214016	0.3224985	0.3235999	-0.11
-0.10	0.3247058	0.3258163	0.3269314	0.3280512	0.3291758	0.3303051	0.3314391	0.3325781	0.3337219	0.3348707	-0.10
-0.09	0.3360245	0.3371834	0.3383474	0.3395165	0.3406908	0.3418704	0.3430553	0.3442455	0.3454412	0.3466424	-0.09

-0.08	0.3478492	0.3490616	0.3502796	0.3515035	0.3527331	0.3539686	0.3552100	0.3564575	0.3577111	0.3589709	-0.08
-0.07	0.3602369	0.3615092	0.3627879	0.3640732	0.3653650	0.3666635	0.3679687	0.3692808	0.3705998	0.3719259	-0.07
-0.06	0.3732591	0.3745996	0.3759474	0.3773027	0.3786655	0.3800361	0.3814145	0.3828008	0.3841951	0.3855977	-0.06
-0.05	0.3870086	0.3884279	0.3898559	0.3912927	0.3927384	0.3941932	0.3956572	0.3971307	0.3986138	0.4001067	-0.05
-0.04	0.4016096	0.4031227	0.4046462	0.4061804	0.4077254	0.4092816	0.4108491	0.4124282	0.4140192	0.4156225	-0.04
-0.03	0.4172382	0.4188668	0.4205085	0.4221637	0.4238329	0.4255163	0.4272144	0.4289277	0.4306566	0.4324016	-0.03
-0.02	0.4341633	0.4359423	0.4377391	0.4395544	0.4413890	0.4432436	0.4451190	0.4470162	0.4489361	0.4508798	-0.02
-0.01	0.4528485	0.4548435	0.4568664	0.4589187	0.4610022	0.4631191	0.4652718	0.4674629	0.4696958	0.4719741	-0.01
-0.00	0.4743026	0.4766867	0.4791335	0.4816520	0.4842542	0.4869571	0.4897863	0.4927854	0.4960461	0.5000000	-0.00
t	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.000	t

参考文献:

- 1, Wanli Wang. (2017). Right-Skewness L Probability Distribution Function (RS-LPDF) - a Meteorological Wet Indices (C) , <https://doi.org/10.13140/rq.2.2.31506.25284>
- 2, Wanli Wang. (2017). Right-Skewness L Probability Distribution Function (RS-LPDF)- Environmental Geography Wet Indices (C), <https://doi.org/10.13140/rq.2.2.13051.31525>
- 3, Wanli Wang. (2017). Left Skew L Probability Distribution Function (LS-LPDF) - a New Environmental Geography Drought Index , <https://doi.org/10.13140/rq.2.2.11367.04004>
- 4, Wanli Wang. (2017). Left Skew L Probability Distribution Function (LS-LPDF) and a New Meteorological Drought Index , <https://doi.org/10.13140/rq.2.2.14555.36647>
- 5, Wanli Wang. (1991). Reasonable for the precipitation anomaly percentage via L probability distribution function , <https://doi.org/10.13140/rq.2.2.18134.04168>
- 6, Wang, W. L. (2017). A New Distribution L Probability Distribution Function . Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.805287>
- 7, Wanli Wang. (2017). A NEW STANDARD DISTRIBUTION FUNCTION STANDARD L PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTION . <https://doi.org/10.13140/rq.2.2.11772.13446>
- 8, Wan-Li Wang_(w.-l. Wang), Ying-Qi Xie (Y.-Q. Xie), Xiao-Min Ye (X.-M. Ye), Ling Luo (L. Luo), Standard L Probability Distribution Function, *Journal of Mathematics and Statistical Science*, Vol.2, Issue 6, June 2016 ,Pages: 301 3
- 9, eckhard limpert, Werner A. stahel, and markus abbt, log-normal distributions across the sciences: keys and clues, *bioscience*, may 2001/vol.51 No.5
- 10, 刘建远, 正态分布函数的有界化变换及其在粉碎建模中的应用, 国外金属矿选矿, 2007年4期。
- 11, 巫尚蔚, 扬春和, 张超, 等, 基于weibull模型的细粒尾矿粒径分布, 重庆大学学报, 2016年6月。
- 12, 刘建远, 徐绍辉, 刘慧, 几种土壤累积粒径分布模型的对比研究, 水科学进展, 2003年9月。
- 13, 钱凌, 银燕, 童尧青, 王巍巍, 魏玉香, 南京北郊大气细颗粒物的粒径分布特征, 中国环境科学, 2008,28(1)。
- 14, 殷志强, 秦小光, 吴金水, 宁波, 中国北方部分地区黄土、沙漠沙、湖泊、河流细粒沉积物粒度多组分分布特征研究, 沉积学报, 2009年4月。

- 15, 张强,鞠笑生.三种干旱指标的比较和新指标的确定[J].气象科技,1998(2):48-52.
- 16, 任福民, 史久恩, 我国干旱半干旱区降水的特征分析[J].应用气象学报,1995,6(4):501-504.
- 17, 王澄海, 王芝兰, 郭毅鹏, GEV干旱指数及其在气象干旱预测和监测中的应用和检验, 地球科学进展, 2012年9月, 27卷9期。
- 18, 叶天舒, 钱忠华, 余锦华, 乔少博, 支蓉, 三种干旱指数在云南省的适用性分析[J].扬州大学学报: 自然科学版, 2013,16(3):41-46.
- 19, 马柱国, 符淙斌, 中国北方干旱区地有湿润状况的趋势分析[J], 气象学报, 2001,59(6):737-746.
- 20, 王劲松, 郭江勇, 周跃武, 杨兰芳, 干旱指标研究的进展与展望[J], 干旱区地理, 2007,30(1):60-66,
- 21, 毛飞, 孙涵, 杨红龙, 干湿气候区划研究进展[J], 地理科学进展, 2011,30(1):17-26.
- 22, Willm.,C, 艾东, 气候干湿指数的改进[J], 干旱区地理, 1993,16(3):90-92.
- 23, 国家标准化管理委员会, 中华人民共和国国家标准:干旱气候等级(征求意见稿)[A].2010-02-18.
- 24, 王万里, 谢应齐, L 分布函数与相对干湿的一种理论标准[J].安徽农业科学,2014,42(21):7145-71410,
- 25, 王万里, 谢应齐, L分布累积概率表[c], 第33届中国气象学会年会, S4干旱气象灾害监测预测及其影响与对策, 2016年11月
- 26, 王万里, 谢应齐, 王肇晨, 等, L分布函数基本查算表, 中文信息[J], 2016 (10)
- 27, 王万里, 刘耀林, 蔡述明, 等, L 分布函数在“0.6 测量法”中的应用[c]//中国环境科学学会.2010 年中国环境科学学会学术年会论文集(第四集).北京:中国环境科学出版社,2010.
- 28, 王万里, 刘耀林, 蔡述明, 谢应齐, 王兴无, L分布函数和自相对干湿等级标准, 安徽农业科学, 2015年28期, p173-178。
- 29, 王万里, 王卫国, 大气地转静力平衡的方差分析与L分布, 云南大学学报(自然科学版), 2006年9月, Vol. 28.